

AYRIM TARIXIY SHAXSLARNING HAYOTIDA " ICHCHILIK - MAY, SHAROB, BODA, CHOG'IR " NING OQIBATLARI

Xurramova Komila

O'zbekiston Milliy Universiteti Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7005723>

Tarix inson ma'naviyatining ko'zgusi sanaladi. Bu ko'zguda haqqoniylik, xolislikni aks ettirish tarixchilar oldida turgan eng muhim masalalardan biri sanaladi. Bilamizki hukmdorlar va mashhur tarixiy shaxslar hayotining bir qismini aysh - ishrat, xursandchilik, bayramlarda o'tkazgan. Ayniqsa biror hududga harbiy yurish qilsa mazkur yurish muvaffaqiyatli yakunlansa yoki yirik inshoot, madaniy yodgorlik shu kabi ijobiy ishlarni bajarganda uning sharafiga bazmu jamshid uyushtirishgan. Bu jarayonni nishonlashda albatta, may, sharob shunga o'xshash sarxush qiluvchi ichimliklardan munosib o'rinda foydalangan. Ba'zi hukmdorlar me'yorni saqlay bilgan, bu me'yorni bilmaganlaridan turlicha nomaqbul ishlar chiqib, o'zlarining hayotlari uchun salbiy jihatlarni keltirib chiqargan. Barchaga ma'lum va mashhur bo'lgan Sohibqiron Amir Temurning o'zbek davlatchiligi tarixidagi eng buyuk, siyosatdon, oqil va yirik hukmdori bo'lgan. Uning 1405-yil 18-fevralda kuchli shamollashdan vafot etgani fakt, albatta. Akbar Zamonovning yozishicha " ammo buyuk sohibqironning o'limini tezlashtirgan boshqa omillarni eslab o'tish maqsadga muvofiq". Ibn Arabshohning yozishicha (1436 yilda yozilgan) sovuq natijasida "Temur ibrida (sovuqdan jismni zaiflashtiradigan kasallik) kasaliga chalinib, uni daf etish uchun tabiblar tavsiyasi asosida tarkibida isitadigan moddalar, xushbo'yliklar va rezavorlar bo'lgan xamr arag'ini iste' mol qilgan" . Tarixchi Xondamirning ham fikricha, Temurning o'limini tabiblar dori sifatida tayyorlagan araq tezlashtirib yuborgan. Bu haqida o'zining " Habib us-siyar " asarida shunday yozadi: "... Sohibqiron shu asnoda araqqa rag'bat ko'rsatdi, unga javhar keltirishlarini buyurdi; ko'rinishidan suvdek bo'lsa ham sifati jihatidan olovdek, suyultirilgan billur edi. Oliy nasab Sohibqiron ikki kecha kunduz araq ichdi, ammo aslo ovqat yemadi. Shuning uchun mijozida o'zgarish yuz berdi. Bu o'zgarishni tabiblar xumor belgisi bo'lsa kerak deb yana bir ikki qadah berdilar, harorati biroz tasking topdi, ammo vujudi haroratiga ta'sir qildi shekilli, issig'i yana ko'tarilib ketdi. 807-yil sha'bonning uchinchi chahorshanba kunida (11-fevral) mushkul kasallik og'irlashdi". Mazkur ichimlik bu paytda faqat tabobatda qo'llanilgan bo'lib, mast qiluvchi funksiyasi hali o'zlashtirilmagan edi. Temur kasalining kuchayishi va uning o'limiga ko'p miqdorda iste'mol qilingan araq sabab bo'lgani haqida o'sha davr tarixchisi Hofiz Abru yozganligi ta'kilanadi .

Sohibqiron Amir Temur To'xtamish ni Sig'noq da qoldirib o'zi Samarqandga qaytadi. U yerni hukmdori Temur Malik katta lashkar bilan bostirib keladi. To'xtamish Sohibqiron Amir Temur huzuriga qochib keladi. To'xtamish birinchi marta O'rusxon dan qochib kelganda u bilan birga O'rung Temur ham Bor edi va u Sohibqiron Amir Temurning tarbiyatiga sazovor bo'ladi. O'rung Temur qaytib borib bir muddat mashaqqatli tarzda Temur Maliklar bilan yashaydi. Oxiri qochib Sohibqiron Amir Temur huzuridan inoyat topadi. Shunda Amir Temur Temur Malikning hol-u ahvoli haqida so'raganda uning holidan arz qiladi: " U kechayu kunduz sharob ichish, ayshu ishrat bilan mashg'uldir. Choshgihgacha uyquda bo'ladi, agar mingta hodisa ro'y bersa ham biror kimsa uni uyg'otishga jur'at eta olmaydi. Shu sababdan xalq undan umidini uzgan, butun mamlakat va viloyat To'xtamishni talab qilmoqda " - degan xabarni aytadi. Shunda Sohibqiron Amir Temur Temur Malikka nisbatan shunday fikrni keltiradi. Qaysi podsho umrini o'yin - kulgiga sarf etsa, doimo vaqtini sharob ichish va aysh ishrat bilan o'tkazsa, podsholigining poydevori bo'shashib, saltanat tezda xaroblikka yuz tutadi. Shunday vaqtda mamlakat qo'lidan ketib, mashaqqat maqomiga tushib qolgan podsholarning biridan " Mulking va podsholiging zavol topishiga nima sabab bo'ldi? " - deb so'rganlarida, u bunga javoban shunday debdi: " Mulkim va podsholigim zavolining sababimen kechki paytda sharob ichish bilan mashg'ul bo'lardim, tunniesa zarurat yuzasidan g'aflatu ishrat bilan o'tkazishga majbur edim va kunning birinchi yarmida ham mast uyquda yotish lozim bo'lardi. Shuning uchun mamlakat ishlari beqarorlikka tushib, tartib-u intizom yo'qoldi " . Mazkur salbiy illat ham davlati qo'lidan ketishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Sohibqiron Amir Temurning uchinchi farzandi Mironshoh (Amiron Shoh) ko'ragon Mirzo bo'lib, u Menglibek og'oyi Jon Qurbondan 1366-yilda tug'ilgan. U harbiy ishda mohir va dovyurak jangchi sifatida talqin qilinadi. Ammo u Amir Temurning boshqa farzandlariga nisbatan salbiy haraktetga ega sifatida qaraladi. Mironshoh kayf -safo va maishatga berilgan edi. 1393-yilda Shimoliy Eron, Iroq va Kavkazorti yerlari hukmdorligi topshirilgan. O'zining xulq atvori, noshar'iy ishlari, nojo'ya harakatlari tufayli Temurning g'azabini keltirgan va o'linga hukm etilgan. Biroq, Sayyid Baraka va obro'li amirlar oraga tushib qatldan saqlab qolgan, valekin mulkni boshqarish huquqidan uzoqlashtirilgan. Amir Temur Mironshohni noshar'iy harakatlari, maishatbozligi, mayxo'rliigi va zinokorligi uchun jazolaganidan so'ng uning qo'l ostidagi yerlari ikkinchi o'g'li Mirzo Umarga taqdim qilingan .

Mazkur suloladan chiqqan hukmdor Mirzo Boysung'ur insonparvarligi, adolatpesha, ilm va adab ahliga muruvvatli hukmdor bo'lishi bilan birga, o'zi

ham g'azallar bitgan, xattotlik va naqqoshlik san'atini mukammal egallagan. Hirotida noyob qo'lyozmalar bo'lgan kutubxona yaratgan hamda Hirot miniatura maktabiga asos solgan, hunarmand, san'at ahllarini qo'llab - quvvatlagan shu kabi kamolotga erishishiga qaramay, doimiy ichkilik ichishga ruju qo'ygan edi. U sharobsiz og'zini ochmas, ertalabdan toki kechgacha may jomisiz va malohatli go'zallarsiz, sanamlarsiz turmas edi. Oxiri shunga borib yetdiki, sharoblar uning mijozini to'la bo'ysundirib oldi. Tabiblar qanchalik nasihat qilmasinlar bir qultumini ham kamaytirmadi, ovqatini esa kam tanovul qilardi. Masalan, u o'yning yarmini ichish bilan o'lkazsa, to'xtatganida esa besh- olti kungacha to'xtatib turardi va keyin yana oldingi mashg'ulotiga qaytardi. Xullas, doimiy ichkilik sababli kasallik kuchaydi, kasallik zaif mijozi ustidan g'alaba qildi. Shunday qilib, Mirzo Boysung'ur 1433-yil 20- dekabrda foniydin baqoga rixlat qildi .

Yana bir temuriylarning davomchisi bo'lgan Abulqosim Bobur (1422-yil. Hirot - 1457-yil mart, Mashhad. Temuriylardan, Boysunqur mirzoning o'g'li, bobosi Shohrux Mirzo qo'lida tarbiya topgan) haqida to'xtalamiz. 1449- yil fevralda Hirot taxtini egallaydi. Temuriylarning Xurosondagi hukmdori (1449-1457) . U Xuroson hukmdori bo'lishi bilan bir qatorda ilm - fanga homiylik qilgan, shoirlarni to'plab mushoiralar o'tkazgan, o'zi ham forsiy va turkiy tildagi " Lamaot ", "Gulshani Roz "asarlarining aksar ma'ruzalarini va "Fusus Al -hikam" kabi she'rlarni xotiri lavhasida bitar edi. Shu kabi ijobiy xislatlarga ega bo'lgan hukmdor jigar xastaligi kasaliga chalinadi 1457-yilning 21- martida saroyda bazm o'tkaziladi. Aysh ishrat, mayxo'rlik chog'ida Abulqosim Bobur garchi xasta bo'lishiga qaramasdan sharobni me'yoridan ortiq iste'mol qilib yuboradi. Kayfi oshib qolgan hukmdor ba'zi amirlarga jahl qiladi. Shunda amirlar "shohimizning kayfi oshibdi" - deydilar. Shu tarzda ushbu hukmdor 1457-yil 21-mart kuni olamdan o'tadi. Tabiblar tekshirib ko'rishganda shunday xulosaga keladi: zaharlardan birortasini iste'mol qilib vafot etdi degan xulosaga kelishadi. U ichkilik ichib mast chog'ida omonatini topshirganligi ehtimoldan holi emas .

Mazkur salbiy illat natijasida o'zi bilmagan holatda katta xatoga yo'l qo'ygan hukmdorlardan biri Sulton Husayn Mirzo Boyqaro (1438-1506-yillar, Otasi Sulton G'iyosiddin Mansur Mirzo, nasl-nasab jihatdan Boyqaro Mirzoning uchinchi o'g'li edi. Boyqaro Mirzoning otasi Amir Temurning ikkinchi o'g'li Umarshayx Mirzoning kichik o'g'li edi) ning mast holda qilgan ishi haqida so'z yuritiladi. U temuriy shahzodalar orasida mard, jasoratli, odil va tadbirkor saltanat sohibi bo'lgan. Sulton Husayn Mirzo Boyqaro o'g'li Badiuzzamon Mirzo bilan ma'lum sabablar o'rtasiga sovuqchilik tushadi. Badiuzzamon Mirzo otasiga

nisbatan gina-kudurat alomatlari avj olib borayotgan vaqtda munosabatni Alisher Navoiy yumshatishga urunadi lekin foyda bermaydi. Hattoki 1497-yil 2-mayda ota - farzand o'rtasida adovat kamarini bog'lagan holda jang bo'lganligi hamda unda Badiuzzamon Mirzoga mag'lubiyatga uchrab Qunduzga qochadi. Astrobodda Badiuzzamon Mirzoning o'g'li Muhammad Mo'min Mirzo o'tiradi. U amakisi Muzaffar Husayn Mirzoni katta qo'shin bilan kelayotganini eshitib, tayyorgarlik ko'radi. Lekin Muhammad Mo'min Mirzoni Muhammad Burunduqqa bog'latib, Hirotga yuboradi. Hirotida Ixtiyoruddin qal'asiga qamab qo'yiladi. Bu davrda Sulton Husayn Boyqaroning xotini Xadichabegim o'zining suyukli o'g'li bo'lgan Muzaffar Husayn Mirzoni taxtni egallashidagi asosiy g'ov deb, Badiuzzamon Mirzo va uning o'g'li Muhammad Mo'min Mirzoni bilardi. U qulay fursat bo'lishini ko'pdan kutardi. Muhammad Mo'min Mirzoni asir olinishi ayni muddao bo'ldi. Xadichabegim Husayn Boyqaroning qattiq mastligidan foydalanib, qatl etish farmoniga imzo qo'ydirib oladi. Mazkur farmonni Yor Ali baxshi Abduvohid yasovul yana ikki nafar ishonchli kishi bilan bu xabarni shu kechasiyoq Hirotga yuboradi. Jallodlar qatl uchun kirganlarida Muhammad Mo'min Mirzo tungi ibodatni tugallab, qur'on tilovati bilan mashg'ul edi. Shahzoda o'zini himoya qilishga urunadi, lekin jallodlar uni ushlab qal'a devorini tagiga olib kelib boshini tanidan judo qiladi. Ertasi kuni Husayn Boyqaroning tungi maishat, mast chog'ida farmonga imzo chekkani esiga tushib, darhol nabirasi Muhammad Mo'min Mirzoni ozod qilish haqidagi qarorini ya'ni "salatimizning mevasi ko'zqorachig'imizga ziyon-zahmat yetkazilmasin" mazmundagi qarorini yuborga hukm bajarilgan edi. Shahzodaning jasadi shohona ehtiromlar bilan Badi'a madrasasiga dafn etiladi. Shunday qilib o'n bir yoshli Muhammad Mo'min Mirzo qabihlik, munofiqlik, razolat, maishat- mastlik xusumatning qurboni bo'ldi . Yuqoridagi holatga o'xshash jarayon Buxoro xonligining ashtarxoniy hukmdorlaridan biri bo'lgan Subhonqulixonning kichik o'g'li Abulfayzxon 1696-yil ba'zi manbalarda 1699-yil da tavallud topgan , 1711-1747-yillarda hukmronlik qilgan. U yumshoq tavozeli va darvesh tabiatli shaxs bo'lib, o'zgalarga keng yo'l berish soyasida hukmdorlik nomi bilan davlat muhofazasida bo'lgan. U saroy amaldorlari va qabila-yu urug' zodaginlari ta'siriga tushib qolgan holda mustaqil qaror qabul qila olmas edi. Shunday davrda xon sharob ichishga odatlanib qoladi. Abulfayzxon sharob ta'sirida qattiq mast bo'lgan paytida o'z o'g'illarini qatl qilishga farmon beradi. Natijada, Abulfayzxonning yetti o'g'li qatl etilib, kichik o'g'li Abdulmo'minxon taxt ostiga berkinib, omon qoladi .

May va sharob ta'siriga tushib qolgan hukmdorlardan biri Qo'qon xonligining minglar sulolasidan chiqqan vakili Muhammad Alixon (Otasi Umarxon (Qo'qon xoni 1810-1822- yillarda) vafotidan so'ng taxtga o'tirgan. Hukmronligining dastlabki yillarida davlat boshqaruvi, savdo - sotiq diplomatik masalarda hamda madaniy - ma'rifiy ishlarda faol qatnashib keldi. Davlatni Bosh vazir bo'lmish qaynotasi Yusuf mingboshini ko'magida boshqaradi. Keyinchalik yuz urug'idan Haqqulini tayinlab hokimiyatini mustahkamlab olgandan so'ng o'zi davlatni boshqaruvidan chetlashib ayshu ishratga berilib ketadi . Hukmronligining oxirgi yillariga kelib aysh - ishrat, bozaxo'rlik, kaptarbozlik, qimorbozlik va maishatga berilib ketadi . Madalixonning fe'li xususida V.P. Nalivkin quyidagicha fikr bildiradi: "O'jar, injiq, tanti qilib o'stirilgan, serxarxasha, badjahl, axloqan buzilgan, saroy amaldorlariga may sharob va ayollar bilan xushomadgo'ylik qiladi " - degan edi . Sharob, aysh ishrat, maishat-mastlik Muhammad Alixon hayotini ayanchli tugashiga olib keldi. U maishatparastlik, sharobxo'rlik ta'siriga tushib qolib qabih ishlar qiladi. Jumladan, Madalixon o'zi sut emgan onasi, husnu jamolda tengsiz ayolga shaxvat qo'lini cho'zadi. Yashirincha niyatini hosil qilib yuradi. Shu bahona bilan Amir Nasrulloxon (Buxoro amiri - 1826 - 1860 - yillarda) 1842 - yilning aprel oyida hujum qilib bosib oladi. Natijada Muhammad Alixon va ahli ayoli Nodirabegim ni (Qo'qon xoni Amir Umarxonning umr yo'ldoshi, Andijon hokimi Rahmonqulibiyning qizi Mohlaroyim Qo'qon adabiy muhitining tashabbuskori) qatl qiladi . Vaholanki, Muhammad Alixonning hayoti ayanchli tugagan bo'lsada asrga ta'tigulik ishlar qildi. Lekin, sharob ham o'z ta'siri ko'rsatgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, har bir shaxs o'z nafsining asiri yoki quli bo'lmasligi kerak. Nafs o'z ishini qilgandan keyin kuchini ham ko'rsatadi. Darvoqe, yuqoridagi hukmdorlar yoki tarixiy shaxslar o'z davrining siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy va madaniy jihatdan yuksalishida o'zlarining munosib hissasini namoyon eta olgan. Shu bilan birgalikda may va sharob asiriga aylanib ajoyib davom etayotgan hayotini barbod qilib ayanchli tugashiga olib kelgan. Misol keltirgan hukmdorlar va mashhur tarixiy shaxslar madaniy va ma'rifiy sohalarda, ijtimoiy jarayonlarda arzigulik ishlari bilan tarix zarvaraqlaridan munosib o'rin egallagandirlar. Lekin, aysh ishrat maishat-mastlik, bozaxo'rlik kabi salbiy illatlar o'z og'ushiga tortib davlat, jamiyat hayotini qolaversa o'zlarining hayotini ayanchli tugashiga hozirlagan. Shunday ekan ichkilik ichish salbiy oqibatlar sababchisi ekanligi yuqoridagi keltirgan namunalardan ayon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma.
2. Abdurazzoq Samarqandiy. Matai sadayn va majmai bahrayn II qism.
3. Ishoqxon Ibrat. Farg'ona tarixi. - B. 13.
5. Худоёрхонзода . Анжум ат - таворих. - Б. 301.
6. Мирзо Олим Мушриф. Ансоб ус - салотин. - Б. 20.
7. А. Т . Zamonov. O'rta asr tarixiy shaxslari hayotining ayrim noma'lum sahifalari. - T. : Bayoz, 2019. 34-35 betlar.
8. Z. A . Saidboboyev. O'zbekistonning davlat muassasalari tarixi, I qism. - T. : Turon- IQBOL, 2021. 269-270 betlar.
9. Turg'un Fayziyev. Temuriylar shajarasi. -T.: .-B.129-130
10. Zamonov. F. Subhonov. Buxoro xonligining ashtarxoniy hukmdorlari. -T.: Bayoz, 2021. 113-bet.
11. Shamsutdinov R. Mo'minov X. O'zbekiston tarixi. - T. : Akademnashr, 2019. - B. 220
12. A.Zamonov. F. Subhonov. Buxoro xonligining ashtarxoniy hukmdorlari. - T.:Bayoz, 2021. - B.99.
13. Sultonov F. Bozorboyev F. O'zbekiston hukmdorlari. - T. , 2007. - B. 70 - 71.
14. Наливкин В.П. Краткая история Кокондство ханства , - С. 122.

